

KIMYO TA'LIMIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QUVCHILARINING ILMIY XABARDORLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Pirmetova Shaxnoza Maqsudovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Fizika va Kimyo fakulteti 2-bosqich magistranti

pirmetovashaxnoza10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17657201>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

kimyo ta'limi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, integratsiya, ilmiy xabardorlik kompetensiyasi, innovatsion yondashuv, axborot texnologiyalari, muammoli ta'lim, interaktiv metodlar, ijodiy fikrlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida o'quvchilarda ilmiy xabardorlik kompetensiyalarini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Ilmiy xabardorlik kompetensiyasi o'quvchilarning kimyoviy bilimlarni ongli anglash, ularni real hayotga tatbiq etish va ilmiy dalillarga asoslangan qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va integrativ yondashuvlar o'quvchilarda ilmiy tafakkur, tanqidiy fikrlash va ekologik ongni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada mazkur texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning samarali yo'llari hamda ularning ta'lim sifatiga ta'siri keng yoritilgan.

Kirish:

Hozirgi davrda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi - o'quvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ularda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ilmiy izlanish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Kimyo fani o'zining ilmiy-amaliy xususiyati bilan o'quvchilarda ilmiy xabardorlik kompetensiyalarini shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Ilmiy xabardorlik kompetensiyasi - bu o'quvchining kimyoviy jarayonlar va moddalar haqidagi bilimlarni chuqur anglash, ularni kundalik hayotiy vaziyatlarda qo'llash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda ilmiy tafakkur asosida qaror qabul qilish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiyani rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunga kelib, ta'lim-tarbiya jarayonida reproduktiv faollik (imkon qadar ko'proq axborotlarni xotirada saqlashga asoslangan) ulushini kamaytirish orqali bolaning shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydigan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning yuklamasini kamaytirish, o'quv vaqtidan samarali foydalanishning asosiy sharti sifatida qaralmoqda.

Turli xil texnologiyalar o'quvchilarning bilim va ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishga yordam beradi:

1. Ta'lim jarayonini boshqarish va tashkil etish samaradorligiga asoslangan pedagogik texnologiyalar:

o'qitishning tabaqalashtirish texnologiyasi;

guruhda ishlash texnologiyalari;
modulli ta'lim texnologiyalari;
kompyuter orqali o'qitish texnologiyalari.

2. O'quvchilar faoliyatini faollashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar:
o'yin texnologiyalari;

muammoli va tadqiqot orqali o'rganish texnologiyasi;
o'quv materialining sxematik va ramziy modellari asosida o'qitishni intensivlashtirish texnologiyalari.

3. Pedagogik jarayonning shaxsga yo'naltirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari.

Zamonaviy maktabga bitta pedagogik texnologiya emas, balki barcha texnologiyalar majmuidan foydalanish kerak bo'ladi.

Modulli o'qitish - o'qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u ta'lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir.

An'anaviy ta'limda o'quv maqsadlari pedagog faoliyati orqali ifodalangan, ya'ni bilim berishga yo'naltirilgan bo'lsa, modulli o'qitishda ta'lim oluvchilar faoliyati orqali ifodalanib, kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan bo'ladi.

Modulli o'qitish ta'limning quyidagi zamonaviy masalalarini har tomonlama yechish imkoniyatini yaratadi.

Modul - faoliyatlik asosida o'qitish mazmunini optimallashtirish va tizimlash dasturlarini o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligini ta'minlaydi;

o'qitishni individuallashtirish;

amaliy faoliyatga o'rgatish va kuzatiladigan xarakterlarni baholash darajasida o'qitish samaradorligini nazorat qilish;

kasbga qiziqtirish asosida faollashtirish mustaqillik va o'qitish imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish.

Modulli o'qitish samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq:

ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi;

malakali o'qituvchilar tarkibi darajasi;

o'quvchilar tayyorgarligi darajasiga;

kutiladigan natijalar bahosiga;

didaktik materiallarning ishlab chiqilishiga;

modullar natijasi va tahliliga.

Modulni o'qitishning samaradorligini oshirishga erishish uchun o'qitishning quyidagi usullarini qo'llash mumkin:

muammoli muloqotlar; evristik suhbatlar; o'quv o'yinlar;

loyihalash va yo'naltiruvchi matnlar va hokazo.

O'quv materialining o'zlashtirilishiga mashg'ulotlar paytida modulning amaliy ahamiyati qay darajada ochib ko'rsatilganligi modul mazmunining boshqa modullar bilan bog'liqligi shu modulni o'rganishdagi o'quvchilarning bir xil xatoliklari tahlili muhim ahamiyatga ega.

Modulli ta'lim o'qituvchini o'quvchilar bilan bo'ladigan muloqot shakllarini o'zgarishini ko'zda tutadi. U o'quvchilar bilan modullar orqali ham bevosita - har bir o'quvchi bilan individual tarzda muomala qiladi. Modulli ta'lim o'qitish-o'qitishni subyekt-subyekt asosga, ya'ni o'quvchini faol bo'lishga, o'quv jarayonida subyekt holatiga o'tkazishga imkon yaratadi. O'qituvchi har bir o'quvchiga individual yondashuv asosida maslahat - koordinatsiyalashuvchi funksiyani bajaradi. Bu esa pedagog va ta'lim oluvchiga o'qitish-o'qitishni optimal yo'llarini birgalikda tanlashga imkon beradi. Natijada ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar teng huquqlik bo'lib boraveradi. O'quvchi o'quv maqsadlarni

mustaqil qo'yishga, faoliyat usullarini tanlash ko'nikmasiga, o'z harakati va munosabatlarini boshqalar bilan moslashtirish va muvofiqlashtirishga asoslangan.

Modulli o'qitish sharoitida bu shu bilan ta'minlanadiki, o'quvchilar o'z vaqtlarining katta qismida mustaqil ishlaydi, o'quv-biluv faoliyati ularning anglangan predmeti va idroki bo'lib qoladi. Bosma materialga asoslangan modullarni mavjudligi o'qituvchiga bolalar bilan ishlashni individuallashtirishga, ya'ni o'quvchiga dozalangan shaxsiy yordam orqali hamda ularning har biriga maslahat berishga imkon yaratadi. Modulli texnologiyaning yana bir xususiyatlaridan biri, an'anaviy ta'lim berishda muqobil tarzda vujudga kelgan, u pedagogika nazariyasi va amaliyotidagi to'plangan barcha tajribalar va ta'lim jarayonida jadallashtiruvchi hamda rivojlantiruvchi metodlarni o'zida mujassamlashtiradi

An'anaviy ta'lim jarayonining asosiy kamchiligi esa, o'qituvchining o'quvchi ustidan mutloq hokimlik maqomiga ega bo'lishidan iboratdir. Ta'lim berish va hamda shaxsning rivojlanish qonuniyati esa darsni tashkil qilishi, o'quvchiga maslahat berishi hamda uni nazorat qilib turishi lozim. Modulli texnologiya mana shu vazifani bajaradi, ya'ni o'quv jarayonida subyekt-subyekt munosabatlarga keng yo'l ochadi. Modulli texnologiyani tabiiy fanlarga qo'llayotganda o'quv materialini bloklarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'quv materialining bir qismi bo'lib, biror belgisi (o'xshashligi, joylashishi, hajmi, vazifasi va hokazo) bilan ajraladi. Blokning o'zlashtirish me'yori turlicha bo'lishi mumkin, o'quv materialining bitta abzatsidan to bo'limigacha yoki biror predmetdan boshlab, bir nechta yo'nalishgacha qamrab olgan bo'ladi.

Modulli o'qitishda amaliy va nazariy mashg'ulotlari bilan birga olib boriladi, har bir modul yangi material bilan to'ldirilib borilishi kerak. Bir qator tadqiqot ishlarida modulli o'qitish qo'llanilganda quyidagi afzalliklar va imkoniyatlar bo'lishi keltiriladi:

fanlar ichidagi modullar orasidagi o'qitish uzluksizligini va uzviyligi ta'minlanadi;

har bir modul yaxlit tugallangan o'quv jarayoniga moslashgan;

o'quvchilar o'zlashtirishi muntazam va samarali nazorat qilinadi;

har bir modul to'la o'zlashtirilgandan so'ng ikkinchi modulga o'tiladi.

Buning natijasida, o'quvchi yetarli bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'ladi. Modulli metodika o'qitishda: faoliyatlik, tizimli kvantlash, qiziqtirish, modullilik, muammolilik, kognitiv vizuallilik, xatoliklarga tayanish tamoyillari qo'llaniladi.

O'quvchilarning o'qishini tashkil etish vositasi sifatida modullar tayyorlashning har xil usullari mavjud. Modul dasturi, mustaqil o'qishga o'rgatadigan o'quv qo'llanma sifatida o'quvchiga o'quv moduliga kiritilgan o'quv materialini blokini o'qish vaqtida doimiy foydalanish uchun berilsa ta'lim samaradorligi oshadi. Modul qo'llanmasi tarkibida quyidagi konstruktiv talab va qoidalar aks topadi:

- modul o'qish natijasida sifat xarakteristikalariga (shaxsiy va bilish) kiritilgan kompleks maqsad.

- ta'lim standartida berilgan predmet "o'quv elementlarida" maqsadning oydinlashishi.

- modulni o'rganishning texnologik usullari bo'yicha dastur va tavsiyalar.

- yakuniy nazorat topshiriqlarida o'zlashtirish darajalari etalon va mezolon bo'yicha maqsadlar oydinlashishi.

- o'z-o'zini nazoratni tashkil etish bo'yicha etalonlar.

Barcha kontsepsiyalar zamirida faoliyat yondashuvi yotadi va bu nuqtai nazardan, o'qitish jarayoni to'laligicha yoki muayyan fan doirasida, modulli ta'lim dasturi mazmuniga muvofiq kasbiy faoliyat elementlarini o'quvchi tomonidan ketma-ket o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

7-sinfda "Kislrorodning kimyoviy xossalari, biologik ahamiyati va ishlatilishi" mavzusidagi modulli dars tuzilmasini ko'rib chiqish mumkin.

Har bir o'quv faoliyati elementi darsning yaxlit maqsadiga erishish uchun bosilgan qadamdir. Mashg'ulot elementlari ko'p bo'lmasligi kerak (maksimal soni 7), ammo quyidagilar talab qilinadi:

O'FE-0 - o'quv natijalariga erishish uchun integral maqsadni belgilaydi;

O'FE-1 - mavzu bo'yicha dastlabki bilim darajasini aniqlash uchun topshiriqlar, shuningdek yangi materialni o'zlashtirish bo'yicha vazifalar kiradi;

O'FE-n - (n - navbatdagi o'quv elementining soni) bilimlarning yakuniy nazoratini, dars natijalarini sarhisob qilishni (dars maqsadlariga erishish darajasi baholanadi), uy vazifasini tanlashni (o'quvchining darsdagi ishining muvaffaqiyatiga qarab turlicha chiqarilgan), aks ettirishni (o'zini, o'zini o'zi baholashni) o'z ichiga oladi. boshqalarning bahosini hisobga olgan holda ishlash). O'quvchilarning mustaqil ishi uchun turli xil bilim faoliyatlarini o'z ichiga olishi kerak bo'lgan turli xil vazifalarga e'tibor berish kerak: savollarga javob berish (og'zaki va yozma ravishda), jadvallar, test topshiriqlarini to'ldirish, darslikda ham, qo'shimcha adabiyotlarda ham rasmlar bilan ishlash; o'quv materialini yozib olish va h.k., mantiqiy xarakterdagi vazifalar ham vazifalarga kiritilishi mumkin: rebuslar, krossvordlar, topishmoqlar va boshqalar vazifalari o'quv materialini oddiy reproduktiv ko'paytirish uchun ham, ijodiy faoliyat uchun ham tuzilishi kerak. Ular o'quvchilarni turli xil bilim manbalari: matnlar, rasmlar, jadvallar, diagrammalar va boshqalar bilan ishlashga yo'naltiradi.

Hamkorlikda ta'lim texnologiyasining asosiy g'oyasi o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini birgalikda, hamkorlikda bajarib, o'quv-tarbiya maqsadiga erishishdir.

Mazkur texnologiya o'quvchilarda darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o'z fikrini bayon etish, asoslash va isbotlash, mantiqiy fikr yuritish ko'nikmalarini tarkib toptirish, o'quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish, ongli intizomni vujudga keltirishga zamin yaratadi.

Xulosa:

Kimyo ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida o'quvchilarning ilmiy xabardorlik kompetensiyalarini shakllantirish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Integrativ yondashuv o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularni real hayotiy vaziyatlarga tatbiq qilish, ilmiy asosda qaror qabul qilish, ekologik ong va axborot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirilgan holda qo'llash orqali kimyo ta'limi jarayoni ijodiy, interaktiv va samarali bo'ladi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarda ilmiy tafakkur, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va innovatsion faoliyatga tayyorlikni shakllantiradi. Natijada jamiyat uchun zarur bo'lgan ilmiy salohiyatli, raqobatbardosh va mas'uliyatli kadrlarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid qaror va farmonlari. - Toshkent, 2017-2024.
2. Jalolov J.J. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
3. Qodirov A., Xolmatova G. Kimyo o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Ziyodova N. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni rivojlantirish. - Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020.
5. Shodmonov Sh., To'rayev Sh. Kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlar. - Toshkent: TDPU, 2021.
6. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. - New York: Longman, 2001.
7. OECD. The Future of Education and Skills 2030. - Paris: OECD Publishing, 2018.
8. Holbrook J., Rannikmae M. The Nature of Science Education for Enhancing Scientific Literacy. - International Journal of Science Education, 2009.